

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA DERLEME ESNASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Rize. Assoc. Prof. Dr., Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Arts and Sciences,
Department of Turkish Language and Literature

ORCID No: 0000-0002-2867-5371

gul.yilmaz@erdogan.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911466>

Özet. Bu çalışma, ağız araştırmalarında derleme sürecinin önemi ve bu süreçte karşılaşılan sorunları ele almaktadır. Derleme, sözlü ağız malzemesinin belirli yöntem ve tekniklerle kaynak kişilerden toplanarak bilimsel incelemeye hazır hâle getirilmesini kapsayan temel aşamadır. Ağız çalışmalarında elde edilen verilerin güvenilirliği, büyük ölçüde derleme sürecinin doğru planlanması ve uygulanmasına bağlıdır.

Çalışmada, derleme sürecinde karşılaşılan sorunlar; derleyici, derleme yöntemi, kaynak kişi ve kullanılan teknik araçlar başlıkları altında incelenmiştir. Derleyicinin yeterli Türkoloji bilgisine sahip olmaması, ağızları ölçünlü dilin bozulmuş biçimleri olarak değerlendirmesi ve bölgenin tarihî ve sosyokültürel yapısını dikkate almaması önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Ayrıca çok dilli bölgelerde yapılan derlemelerde farklı dillere ait unsurların ayırt edilememesi de veri analizini zorlaştırmaktadır.

Derleme yöntemine ilişkin sorunlar arasında, araştırma amacına uygun yöntem seçilmemesi ve standart anketlerin her bölgeye aynı şekilde uygulanması yer almaktadır. Kaynak kişi seçiminde ise bireylerin ağız özelliklerini koruyup korumadığı, göç ve eğitim gibi faktörlerin etkisiyle değişen dil kullanımları belirleyici olmaktadır. Teknik araç kullanımındaki yetersizlikler de veri kaybına yol açabilen önemli bir diğer sorundur.

Çalışmada, özellikle Rize ve çevresinde gerçekleştirilen saha deneyimlerinden hareketle somut örneklerle yer verilmiş; çok dilli yapının ve sosyokültürel etkenlerin derleme sürecine etkileri ortaya konulmuştur. Sonuç olarak ağız araştırmalarında güvenilir ve sağlıklı veriler elde edebilmek için derleme sürecinin çok yönlü bir hazırlık, uygun yöntem seçimi ve saha koşullarına duyarlı bir yaklaşım gerektirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Derleme, saha, ağız araştırması, Rize ağızı.

Qisqacha Mazmuni. Ushbu tadqiqot og'zaki an'ana tadqiqotlarida ma'lumot yig'ish jarayonining ahamiyati va bu jarayonda yuzaga keladigan muammolarni o'rganadi. Ma'lumot yig'ish — bu ma'lumot beruvchilardan maxsus usullar va texnikalar yordamida og'zaki materiallarni to'plashni o'z ichiga olgan asosiy bosqich bo'lib, ularni ilmiy tahlilga tayyorlaydi. Og'zaki an'ana tadqiqotlarida olingan ma'lumotlarning ishonchliliği katta darajada ma'lumot yig'ish jarayonini to'g'ri rejalashtirish va amalga oshirishga bog'liq.

Ushbu tadqiqotda yig'ish jarayonida yuzaga keladigan muammolar yig'uvchi, yig'ish usuli, ma'lumot beruvchi va foydalanilgan texnik jihozlar bo'limlari ostida o'rganilgan. Muhim muammolardan ba'zilari quyidagilar: yig'uvchining turkologiya bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi, dialektlarni standart tilning buzilgan shakllari deb hisoblashga moyilligi va mintaqaning tarixiy hamda ijtimoiy-madaniy tuzilmasini hisobga olmagani. Bundan tashqari,

ko'p tilli hududlarda olib borilgan to'plamlarda turli tillarga mansub elementlarni ajrata olmaslik ham ma'lumotlarni tahlil qilishni murakkablashtiradi.

Ma'lumot to'plash usullari bilan bog'liq muammolardan biri tadqiqot maqsadiga mos keladigan usulni tanlamalik va standart so'rovnomalar varaqalarini barcha hududlarda bir xil qo'llashdir. Informatorlarni tanlashda hal qiluvchi omillar shaxslarning lahjaga xos xususiyatlarini saqlab qolishi hamda migratsiya va ta'lim kabi omillar tufayli til ishlatishdagi o'zgarishlardir. Texnik uskunalarni qo'llashdagi kamchiliklar ma'lumotlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yana bir muhim muammo hisoblanadi.

Tadqiqotda ayniqsa Rize va uning atrofida olib borilgan maydon tadqiqotlaridan olingan aniq misollar keltirilgan; ko'p tilli tuzilmalar va ijtimoiy-madaniy omillarning ma'lumot yig'ish jarayoniga ta'siri ta'kidlab o'tilgan. Xulosa qilib aytganda, lahja tadqiqotlarida ishonchli va haqiqiy ma'lumotlarni olish ko'p qirrali tayyorgarlik, mos usullarni tanlash va maydon sharoitlariga sezgir yondashuvni talab qilishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Tuzish, maydon tadqiqotlari, lahja tadqiqotlari, Rize lahjasi masalasi.

Abstract. This study addresses the importance of the collection process in oral tradition research and the challenges encountered during this process. Collection is the fundamental stage that involves gathering oral material from informants using specific methods and techniques to prepare it for scientific analysis. The reliability of data obtained in oral tradition studies depends largely on the proper planning and implementation of the collection process.

In this study, the challenges encountered during the collection process were examined under the headings of the collector, collection method, informant and technical equipment used. Among the significant challenges are the collector's lack of sufficient knowledge of Turkology, the tendency to view oral expressions as corrupted forms of the standard language, and the failure to consider the region's historical and sociocultural structure. Furthermore, in collections conducted in multilingual regions, the inability to distinguish elements belonging to different languages also complicates data analysis.

Among the issues related to data collection methods are the failure to select a method appropriate for the research objective and the application of standardized questionnaires in the same manner across all regions. Regarding the selection of informants, the extent to which individuals preserve their dialectal features, as well as language usage that varies due to factors such as migration and education, are decisive factors. Insufficient use of technical equipment is another significant issue that can lead to data loss.

The study includes concrete examples drawn from fieldwork conducted particularly in Rize and its surroundings, highlighting the effects of multilingual structures and sociocultural factors on the collection process. In conclusion, it was determined that obtaining reliable and valid data in dialect research requires a multifaceted preparation, appropriate method selection, and an approach sensitive to field conditions.

Keywords: Compilation, fieldwork, dialect study, Rize dialect.

Giriş

Ağız bilimi (diyalektoloji), (<Yunanca dialektos “lehçe” ve logia “bilim”) (Akar, 2025: 13), bir dilin yalnızca ölçünlü biçimiyle sınırlı olmayan, tarihî derinliğini, bölgesel çeşitliliğini ve

kültürel zenginliğini ortaya koyan temel inceleme alanlarından biridir. Bir dilin farklı coğrafyalarda kazandığı ses, şekil ve söz varlığı özellikleri, o dilin geçmişiyle olduğu kadar konuşur toplulukların yaşam biçimleriyle de doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle ağızlar, dilin arkaik unsurlarını koruyan, kültürel sürekliliği yansıtan ve dil değişimini izlemeye imkân tanıyan önemli veri kaynaklarıdır. Ağız araştırmalarının sağlıklı ve güvenilir sonuçlar ortaya koyabilmesi ise büyük ölçüde derleme sürecinin niteliğine bağlıdır. Derleme, saha verisinin elde edilmesini sağlayan ilk ve en kritik aşama olarak hem dilsel verilerin doğruluğunu hem de bu veriler üzerinden yapılacak çözümlemelerin bilimsel geçerliliğini belirlemektedir. Dolayısıyla ağız çalışmalarında derleme sürecinin bilinçli, sistemli ve yöntemli bir biçimde yürütülmesi, araştırmanın bütününe doğrudan etkileyen temel bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Derleme terimi çoğunlukla halk bilimi çalışmalarında halk bilimciler tarafından kullanılan bir terim olsa da ağız araştırmalarında da sıkça başvurulan ve kullanılan bir araştırma yöntemidir. Metin Ekici (2013: 25, 26) tarafından tanımı yapılan derleme terimi ağız araştırmaları için de söz konusu tanıma bağlı kalınarak şu şekilde yapılabilir: Sözlü ağız malzemesinin belli bir zamanda, belli bir yerde, belirli araç ve yöntemler kullanan uzman ağız araştırmacılar tarafından bilimsel inceleme, sınıflandırma ve arşivleme amacıyla ya da ağızlarla ilgi duyan amatör derleyiciler tarafından yöre ağzının kayıt altına alınması amacıyla kaynak kişilerden sözlü, yazılı ve görsel olarak kaydedilmesidir.

Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılmış, buna paralel olarak Türkçe de bu geniş sahalarda farklılaşarak çeşitli kollara / lehçelere ayrılmıştır. Bu dil kolları içerisinde de zamanla yerleşilen bölgenin dil özellikleri ve bölgeye taşınan dil özelliklerinin birbirini etkilemesi sonucunda alt dil kolları ortaya çıkmıştır. Ölçünlü dilden ses, şekil ve söz varlığı bakımından belirli ölçülerde ayrılan ve kendine özgü nitelikler taşıyan bu konuşma biçimleri, dilbilimsel açıdan o dilin ağızları olarak değerlendirilmektedir. Bilimsel bir terim olarak ağız farklı şekillerde tanımlanmıştır. Muharrem Ergin ağzı “*Bir dilin şive içinde çeşitli bölge ve şehirlerinin sözcükleri söyleyiş bakımından birbirinden ayrı olan konuşmalarına verdiğimiz addir.*” şeklinde tanımlamıştır (2003: 10). Zeynep Korkmaz’a göre ağız ise “*Bir dilin veya lehçenin daha küçük yerleşim bölgelerinde yazı diline oranla birbirinden az çok ayrılan konuşma biçimidir.*” (1992: 4). Efrasiyap Gemalmaz da ağzı “*Bir dilin (langue) veya lehçesinin (dialecte) sınırları içinde, belli bölge veya topluluklara özgü sözlü anlatım yollarının bütünü.*”dür (2010: 331) olarak tanımlamıştır. Bu tanımlardan ağız daha büyük bir dil biriminin söyleyiş, ses ve şekil açısından farklı olan alt kollarına verilen bir ad olduğu anlaşılır. Araştırmacılar ağzı bir şivenin mi yoksa lehçenin mi alt kolu alacakları noktasında farklı bakış açıları sergilemektedir. Bu başka bir çalışmanın konusu olacağı için bu çalışmada göz ardı edilmiştir.

Bir yöre ağzının dil atlasını hazırlamak, ses ve şekil bilgisi özelliklerini belirlemek, söz varlığını ortaya koymak amacıyla yürütülen araştırmaların en önemli aşamalarından biri derlemedir. Bu sürecin bilimsel ilkelere uygun, planlı ve yöntemli bir biçimde gerçekleştirilmesi, devamında yapılacak transkripsiyon, çözümleme, sınıflandırma, sözlük ve dizin hazırlama gibi aşamaların da güvenilirliğini doğrudan belirlemektedir.

Bununla birlikte ağız araştırmalarında karşılaşılan sorunlar oldukça çeşitlidir. Bu sorunlar derlemeye başlamadan önce, derleme esnasında ve derlemeden sonraki süreçte elde edilen veriyi inceleme aşamasında ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada derleme esnasında ortaya çıkan ve derleyicinin bilgi ve deneyiminden derleme yöntemine, kaynak kişi seçiminden derleme

yapılacak bölgenin özellikleri ile kullanılan teknik araçlara kadar pek çok farklı boyutta ortaya çıkabilecek sorunlar üzerinde durulacaktır.

1. Derleme Esnasında Karşılaşılan Sorunlar

Derleyici derlemeye çıkmadan önce iyi bir planlama yapmamışsa derleme esnasında pek çok sorunla karşılaşabilir. Bu konu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalarda pek çok soruna değinilmiştir.¹ Ancak derlemelerle ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi sırasında bu sorunların devam ettiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada Rize ağız ve kültürü üzerine çeşitli çalışmalarımız için yapılan derleme faaliyetleri ile Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Projesi (TTAAP)² kapsamında yapılan derlemelerde karşılaşılan sorunlar Rize ağızı üzerinden örneklendirilerek incelenecektir.

1.1. Derleyici / Derlemeci ile İlgili Sorunlar

Saha çalışması sırasında kaynak kişiden anlatımı istenilen bir konuyu ya da kaynak kişiye bir ankete bağlı kalınarak ya da daha önceden hazırlanmış soruları yönelterek yazılı, sözlü ya da görsel kayıt olarak derleyen kişiye derleyici / derlemeci denilmektedir. Çalışma konusu için iyi bir veri elde etmek isteyen derleyicinin öncelikle ağız araştırmalarında derleme yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilerek saha araştırmasına çıkması gerekmektedir. Bunun için öncelikle asgari Türkoloji bilgisine sahip olmalı (Akar, 2006: 45), daha sonra Türk dili tarihini, ayrıca derleme yapacağı bölgenin siyasi tarihini de iyi bilmelidir. Bölgede önceden ve de şimdi yaşayan halkların kimler olduğunu bilmesi derleme sonucunda elde ettiği malzemeyi incelerken nasıl değerlendirme yapması gerektiğine de yardımcı olacaktır. Rize ağızı üzerine derleme yapacak bir araştırmacının yörede Türkçenin yanı sıra Lazca ve Hemşincenin de konuşulduğunu bilmesi yörede kullanılan bu dillere ait ses, şekil ve sözcük bilgisini iyi bir şekilde değerlendirmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde TTAAP kapsamında Fındıklı'nın köylerinde yapılan derlemeler esnasında tespit edilen *bardaki*, *tabaki* gibi sözcüklerdeki [-i] ekini Türkçe bir ek gibi değerlendirebilecektir. Hâlbuki bu ek Lazcada bulunmayan sözcükleri Lazcanın ses özelliklerine benzeterek seslendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ağız araştırmaları konusundaki en önemli sorunlardan biri de Anadolu ağızlarının ölçünlü Türkçenin bozulmuş bir şekli olarak kabul edilmesidir (Demir, 2012: 5). Ancak her ağız Türkiye Türkçesinin bir koludur. Bugün ölçünlü Türkçe olarak kabul edilen İstanbul Türkçesi de bir Anadolu ağızıdır. Dünyada askerî, siyasi, kültürel gibi sebeplerle güçlü olan ülkelerin dillerinin ortak dil hâline gelmesi gibi bir ülke içerisinde de bir ağız çeşitli sebeplerle diğer ağızlara üstün gelerek o ülkenin ölçünlü dili hâline gelir. İstanbul Türkçesi de hem kültürel hem de siyasi açıdan güçlü bir yörenin dili olması, taşıdığı ses özellikleri ve söz varlığı açısından ülkemizin ortak dili hâline gelmiştir.

Ağızları ölçünlü Türkçenin bozulmuş bir şekli olarak görmek aynı zamanda tespit edilen ses ve şekil özellikleri ile söz varlığını her zaman ölçünlü Türkçe ile karşılaştırarak vermemize, eş zamanlı bir incelemeyle değerlendirmemize sebep olur. Ağız araştırmalarında eş zamanlı inceleme öncelikli olmakla birlikte derleyici Türkçenin tarihî dönemleri hakkında art zamanlı

¹ Konuyla ilgili farklı kaynaklar için bakınız: Leyla Karahan, “Ağız Araştırmalarında Sorunlar”, *Türkçenin Ağızları Çalıştayı Bildirileri*, (ed. A. Sumru Özsoy, E. Eruvan Taylan), 2000, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, s. 21-26, Ali Akar, “Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları”, *Turkish Studies*, C: 1/2, 2006, s. 37-53, Nurettin Demir, “Türkçe Ağız Araştırmalarında Bazı Yöntem Sorunları”, *Diyalektolog-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi-*, S. 4, 2012, s. 1-8, Hakan Akca, “Ağız Araştırmalarında Derleme ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, *International Journal of Language Academy*, C. 12/4, 2024, s. 246-263.

² Leyla Karahan ve ekibi tarafından yürütülen bu projede Leyla Karahan ve Özgür Ay tarafından hazırlanan *Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Sınıflandırma Ölçeği* ile Türkiye'nin her ilinden yapılan derlemeler sonucunda ağızların ses, şekil ve söz varlığı farklılıkları tespit edilmesi ve bir atlas ile sunulması planlanmaktadır.

bilgiye de sahip olmalıdır (Demir, 2012: 6). Derleme yapılan yöredeki bir kullanımın Türk dili tarihi içerisinde kullanılan bir ses, yapı veya söz varlığı unsurunun devamı olabileceğinin göz önünde bulundurulması, arkaik unsurların tespit edilebilmesi elde edilen verinin daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Örneğin, Rize ağzında bulunma hâl eki yerine yönelme hâl eki kullanılmaktadır: “Nereyesun?, Dolmuşayım.”. Eğer derleyici Türkçenin tarihî lehçelerinde hâl eklerinin birbirinin yerine kullanıldığı bilgisine sahip değilse bu özelliği eş zamanlı bir incelemeyle ölçünlü Türkçe ile karşılaştırarak “Rize ağzında ölçünlü Türkçeye aykırı olarak bulunma hâl eki yerine yönelme hâl eki kullanılmaktadır.” şeklinde bir açıklama yapabilecektir.

Ağızlarla ilgili olarak derleyicilerin yanlıya düştüğü diğer bir durumda ağızlarda olan bütün sözcüklerin Türkçe olarak kabul edilmesidir. Ölçünlü Türkçenin söz varlığına ait sözcüklerin yörenin ses özelliklerine göre telaffuz edilen şekilleri ağızlarda yer aldığı gibi (iletmek > eletmek), tarihî süreçte başka dillerden alınan sözcüklerin bugün ölçünlü Türkçede kullanımdan düşenlerinin de hâlâ ağızlarda kullanımda olduğu görülmektedir. Örneğin, Rize ağzında “çöp” anlamıyla kullanılan Farsça kökenli *zibil* sözcüğü aynı zamanda “Çok fazla ama değersiz, değeri yok.” anlamını vermek için *zibil gibi* edat grubuyla da kullanılmaktadır. Ayrıca ölçünlü dilde kullanılan alıntı sözcüklerin ağızlarda Türkçenin ses özelliklerine uydurularak birtakım ses olaylarına tabi kalarak kullanıldığı tespit edilebilmektedir: vahiy > vehiyi, eğer > eğere.

Ağız araştırmacısı için önemli olan kaynak kişinin anlattığı konudan ziyade onu “nasıl” anlattığıdır (Akar, 2006: 46). Derleyici tespit ettiği veride hangi ses ve şekil özelliklerinin yer aldığını, ölçünlü Türkçeden ve tarihî lehçelerden farklılaşan ses ve şekil özelliklerini tespit edebilmelidir. TTAAP kapsamında yapılan derleme faaliyetleri sırasında yöre halkının Rize ağzına özgü seslerini tespit etme noktasında bir sorunla karşılaşmazken zaman eklerinin ve bunların değişiklerinin tespiti için sorulan *Tarladan ürün ne zaman alınacak?, Şu pencereden nereleri görebilirsiniz?* gibi sorulara yöre halkının çoğunlukla geniş zaman ile cevap verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca geçmiş zaman kullanımlarını tespit etmek için sorulan “*Dedeniz / Nineniz hangi yıl doğmuş?, Dedeleriniz buraya nereden gelmiş?*” gibi sorulara verilen cevaplarda ise yöre ağzında öğrenilen geçmiş zaman yerine de görülen geçmiş zaman ekini kullanmayı tercih ettiklerini göstermiştir. Bu da veri tespiti için önceden hazırlanan soruların her zaman için istenilen veriye ulaşmayı sağlayamadığını göstermektedir. Derleyici bu durumlara da hazırlıklı olabilmeli istediği veriye ulaşmak için derleme esnasında farklı sorular geliştirebilmelidir.

Eğer belli bir kavram alanı ya da söz varlığı ile ilgili çalışma yapılmak isteniyorsa da derleyici ilgili kavram alanı ya da temel sözcük listesi ile derlemeye ön hazırlık yapmalıdır (Akar, 2006: 47). Örneğin, mutfak eşyaları ile ilgili bir derleme yapılacaksa kendi yöresinde kullanılan araç gereçlerin isimlerini söyleyerek “*Bizde bunu diyorlar siz de ne derler?*” şeklinde kaynak kişinin bilgilerini hatırlamasını sağlanmalıdır. Hatta araç gereçlerle ilgili görselleri hazırlayıp bunları kaynak kişilere göstermelidir. Bu görselleri hazırlarken de özellikle yaşlıların rahatlıkla görebileceği renkte ve boyutta olmalarına dikkat etmelidir. TTAAP kapsamında derleme faaliyetleri sırasında kullanılan bazı görsellerin kaynak kişiler tarafından rahatlıkla görülemediği tespit edilmiştir. Görsellerin iyi görülemediği durumlarda derleyicilerin görselde ne olduğunu söylemesi kaynak kişilerin bir cevap vermek adına derleyicinin verdiği bilgiyi tekrar etmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu durum da yörede hiç kullanılmayan bir sözcüğün yöre ağzı söz varlığında varmış gibi kayıt altına alınmasına sebep olabilmektedir.

Derleyici çalışması için gerekli olan malzemeyi elde etmek için sabırlı olmalı, kısa zamanda istenilen veriye ulaşmayı istemekten çok yöre halkı ile onların günlük yaşamları içerisinde uzun zaman geçirebilmelidir. Bu, istediği malzemeyi doğal ortamda tespit etmesini ve böylelikle elde ettiği malzemenin daha güvenilir olmasını sağlayacaktır. Ayrıca derleyici, yöre halkının genel özelliklerinin de farkında olmalı, bunlara karşı nasıl önlem alacağını bilmelidir. Gerek şahsi çalışmalarımız gerekse TTAAP kapsamında Rize'nin hem Merkez'e bağlı Kokulukaya köyünde hem de Ardeşen, Pazar, Çayeli, Hemşin gibi pek çok ilçesinde yaptığımız derlemelerde derleyici olarak karşılaştığımız en önemli sorun yöre halkının sorulardan çabuk sıkılması, böyle bir çalışmaya uzun bir zaman ayırmak istememesidir. Böyle durumlarda derleyici, derlemeyi sonlandırmak yerine kaynak kişinin dinlenmesi, içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulması için farklı ve daha çok onların istediği konularda sohbet edebilmelidir.

Derleme faaliyetini yürüten araştırmacının, sahada karşılaşılabileceği olası güçlükler ve beklenmedik durumlara karşı önceden hazırlıklı olması gerekmektedir. Olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarının yanı sıra, kaynak kişilerin konu dışı sohbetlere yönelme eğilimi, araştırma konusunu önemsiz görmeleri ya da derleyiciyi farklı şekillerde (örneğin dolandırıcı, kaçakçı veya ajan olarak) değerlendirmeleri gibi durumlarla karşılaşılması mümkündür. Bu tür durumlarda derleyicinin sabırlı davranması, tartışmalardan kaçınması ve kaynak kişileri ölçülü, sakin ve yapıcı bir iletişim diliyle ikna etmeye çalışması büyük önem taşımaktadır. Konuşmaya istekli olmayan kaynak kişilerle karşılaşıldığında ise motivasyon kaybına uğramadan alternatif kaynak kişilere yönelmek, uygun bir kişi bulunamaması hâlinde ise araştırmayı sürdürmek amacıyla farklı bir yerleşim birimine geçmek yerinde olacaktır (Akca, 2024: 252, 253).

Kırsal yerleşim alanlarında gerçekleştirilen derlemelerde, çalışma ortamının her zaman hijyenik ve düzenli olmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Köy ve kasaba gibi yerlerde toz, toprak ve çamur gibi doğal koşullar sıklıkla karşılaşılan unsurlardır. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşan bir kaynak kişinin ahırdan, tarımla meşgul bir bireyin ise tarladan doğrudan gelerek derleme sürecine katılması söz konusu olabilmektedir. Bu durum, derleme ortamının doğallığını korumakla birlikte, araştırmacının saha koşullarına uyum sağlama gerekliliğini de ortaya koymaktadır (Akca, 2024: 253). TTAAP kapsamında derleme yaptığımız köylerde hem biz hem ekip arkadaşlarımız dolandırıcı, ajan suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Fındıklı'da kaynak kişi derleme öncesinde tarafımıza hangi amaçla geldiğimiz, kayıtları kötü amaçla kullanıp kullanmayacağımız gibi sorular yöneltmiş, aynı zamanda kurum kimliklerimizin gerçekliğini de sorgulamıştır. Yine Merkez'e bağlı Kokulukaya köyünde kaynak kişi ile derleme yaparken yanımıza gelen oğlu şakayla karışık “Aman baba bir yere imza atmayasın.” şeklinde babasını uyarmıştır. Böyle durumlarda derleyici sakin kalmalı, kaynak kişinin ve çevresinin aklında bir soru işareti bırakmayacak şekilde tüm açıklamaları yapmalıdır.

Yörenin iş zamanının da derleyici tarafından iyi bilinmesi, derleme zamanının ona göre planlanması gerekmektedir (Akca, 2024: 252). Ayrıca kaynak kişi ile önceden görüşülmeli müsait olduğu zaman derleme için gidilmelidir. Rize'de çay kesim ve odun yapma zamanı kaynak kişilerin derleyicinin sorularını sabırla cevaplaması mümkün değildir. Bu durumda derleyici ya iş olmayan zamanda derlemeye gitmeli ya da iş ortamında, kaynak kişiye yardım ederken derleme yapmaya çalışmalıdır.

Derleme süreci önceden planlanmış olsa dahi, saha koşullarının doğası gereği kaynak kişilerin belirlenen gün ve saatte müsait olmamaları gibi durumlarla da karşılaşılabilir. Bu nedenle derleyicinin olası aksaklıklara karşı hazırlıklı ve esnek bir tutum sergilemesi önem taşımaktadır. Nitekim TTAAP kapsamında Hemşin'in Akyamaç köyünde gerçekleştirilen bir

derlemede, önceden randevulaşılan kaynak kişinin yeni doğan buzağılarını satma telaşı içinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu tür durumlarda derleyicinin sabırlı davranması, kaynak kişinin önceliklerini gözetmesi ve gerekli kolaylığı sağlaması, saha çalışmasının sağlıklı ilerlemesi açısından belirleyicidir.

Derleme esnasında kaynak kişilerin derleyiciden çeşitli taleplerde bulunmaları da söz konusu olabilmektedir. Bu taleplerin mümkün olduğunca olumlu karşılanması, aksi durumlarda ise kırıcı olmadan, uygun bir dille geri çevrilmesi gerekmektedir. Örneğin aynı sahada, kaynak kişinin Hemşin kültürüne özgü baş bağlama biçimini derleyiciler üzerinde uygulamak istemesi, kültürel etkileşimin bir göstergesi olarak değerlendirilebilmelidir.

Kaynak kişilerin derleyicilere ikramda bulunmaları da saha çalışmalarında sık karşılaşılan bir durumdur. Bu ikramların, derleyicinin kişisel tercihleriyle örtüşmese dahi doğrudan reddedilmemesi; reddedilecekse de uygun bir gerekçeyle ve ev sahibini incitmeyecek bir üslupla yapılması önem arz etmektedir. TTAAP kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda bu tür ikramlarla sıklıkla karşılaşılmıştır. İkramlara ve taleplere verilen olumlu tepkilerin, kaynak kişi ile derleyici arasında güvene dayalı ve samimi bir ilişkinin kurulmasına katkı sağladığı, bunun da veri toplama sürecini olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.

Bununla birlikte, her saha deneyimi aynı doğrultuda gelişmeyebilir. Bazı durumlarda, ev ortamında bulunulmasına rağmen herhangi bir ikramda bulunulmaması gibi farklı tutumlarla da karşılaşılabilir. Çamlıhemşin’de gerçekleştirilen bir derlemede, evde sofraya kurulmuş olmasına rağmen derleyicilere ikramda bulunulmadığı ve derleyicinin kendi imkânlarıyla ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kaldığı gözlemlenmiştir. Bu tür durumlar da saha çalışmasının doğal bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Son olarak derleyicinin saha ziyaretlerine küçük hediyelerle gitmesi, kaynak kişiyle güven ilişkisi kurmada ve iletişimi güçlendirmede etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım, hem kültürel hassasiyetlerin gözetilmesine hem de daha verimli bir derleme sürecinin yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

1.2. Derleme Konusu ve Yöntemin Belirlenmesi ile İlgili Sorunlar:

Derleme sürecine başlanmadan önce, ağız araştırmasının amacı açık ve kesin bir biçimde belirlenmeli; bu amaca uygun bir ön hazırlık yapılarak sahaya çıkılmalıdır. Ön çalışma yapılmaksızın gerçekleştirilen derlemelerin, önemli ölçüde zaman kaybına yol açtığı görülmektedir. Araştırma konusunun netleştirilmesi, aynı zamanda kullanılacak yöntemlerin de belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Nitekim ağızın ses ve şekil bilgisi özelliklerinin tespiti hedefleniyorsa, kaynak kişinin yöreye özgü dil unsurlarını yoğun biçimde kullanabileceği konuların tercih edilmesi gerekmektedir.

Ağız araştırmaları, halk bilimi çalışmalarından farklı olarak belirli bir konu sınırlılığına sahip değildir. Bu bağlamda, halk bilimi kapsamındaki veriler ağız araştırmalarına katkı sağlayabildiği gibi; yörenin işsizlik durumu, ulaşım sorunları ya da coğrafi ve iklimsel koşulları üzerine yapılan sohbetler de araştırmacı için değerli dil verileri sunabilmektedir.

Akca, ağız araştırmalarında özellikle şekil bilgisi alanında kip, zaman ve şahıs eklerine ilişkin eksikliklerin sıklıkla ortaya çıktığını belirtmekte; Ankara ilinde yürütülen derleme çalışmaları sonucunda, soruların yöneltildiği kip ve zamanın, kaynak kişinin verdiği yanıtları doğrudan etkilediğini ifade etmektedir. Buna göre, hangi kip ve zamanla soru sorulursa, kaynak kişinin çoğunlukla aynı kip ve zamanla cevap verdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, ağız araştırmalarında mümkün olduğunca tüm zaman ve kip eklerini kapsayan soruların hazırlanması önerilmektedir (2024: 59).

TTAAP kapsamında Rize ilinde gerçekleştirilen derlemelerde elde edilen bulgular, bu durumun her yöre için geçerli olmadığını göstermektedir. Söz konusu çalışmalarda, kaynak kişilerin geniş, şimdiki ve gelecek zamanla yöneltilen sorulara çoğunlukla geniş zamanla; öğrenilen ve görülen geçmiş zamanla yöneltilen sorulara ise görülen geçmiş zamanla yanıt verdikleri belirlenmiştir. Dolayısıyla Rize yöresi özelinde, sorularda kullanılan zaman eklerinin, kaynak kişinin vereceği yanıt üzerinde belirleyici bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yöre halkının, günlük dil kullanımında hangi zamanı daha sık tercih ediyorsa, sorulara da ağırlıklı olarak o zaman yapısıyla cevap verdiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle derleyici istediği veriye ulaşmak amacıyla bazen soru soran kişi değil sadece gözlemci olarak kahvehane, tarla, mahalle araları gibi kaynak kişilerin yoğun bir şekilde bir arada olabileceği yerlerde de bulunmalıdır.

Derleme faaliyeti, ağız sözlüğü hazırlama amacıyla yürütülüyorsa, öncelikle sözlüğün kapsayacağı konu alanı açık biçimde belirlenmeli ve derlenecek malzeme bu çerçevede sınırlandırılmalıdır. Örneğin, Rize ağızında hastalık kavram alanına yönelik gerçekleştirilecek bir çalışmada, doğrudan bu alanla ilişkili olmayan iklim olaylarına ait söz varlığı kapsam dışında bırakılmalıdır. Bununla birlikte, hastalıkların oluşumuna neden olduğu düşünülen ya da bu şekilde ifade edilen iklim olayları söz konusuysa, bu unsurlar derlemeye dâhil edilmeli ancak derleyici tarafından dikkatli bir tasnif sürecine tabi tutulmalıdır.

Derleme hangi amaçla yapılırsa yapılsın, mümkün olduğunca ses ve görüntü kaydı alınmalı; kaynak kişinin bu kayıtlara izin vermemesi durumunda ise yazılı kayıt yöntemine başvurulmalıdır. Ayrıca her kaynak kişi için tanıtıcı bilgiler derlemenin başında sistemli biçimde kaydedilmeli ve sunulan malzemenin kullanılmasına yönelik izin, tercihen imza karşılığında alınmalıdır. Bununla birlikte, bazı kaynak kişilerin dolandırıcılık şüphesiyle imza vermekten kaçındıkları görülebilmektedir. Bu tür durumlarda, sözlü rıza alınmalı ve bu rıza da kayıt altına alınarak belgelendirilmelidir.

Dil atlası çalışmalarında, ağızların sınıflandırılmasına yönelik veri elde etmek amacıyla hazırlanan soru kitapçıkları ve bu kapsamda uygulanan anket yöntemi kullanılmaktadır (Akca, 2024: 254–255). Ancak Türkiye Türkçesi ağız atlasının hazırlanmasında, tek bir soru kitapçığının tüm ağız bölgelerinde kullanılması; soruların sayıca fazla olması ve her bir sorunun tüm yörelere uygunluk göstermemesi nedeniyle zaman kaybına yol açabilmekte, ayrıca eksik ya da hatalı veri elde edilmesine neden olabilmektedir. Nitekim TTAAP kapsamında Rize’de yürütülen derleme çalışmalarında, soru sayısının fazlalığının kaynak kişilerin sıkılmasına yol açtığı; bunun yanı sıra, kendilerini her soruya cevap vermek zorunda hissetmeleri nedeniyle “Evet kullanırız.” gibi yüzeysel ve yanıltıcı yanıtlar verdikleri gözlemlenmiştir.

Bu tür durumlarda, beklenen verinin elde edilememesi hâlinde farklı soru teknikleri denenmeli ya da mülakat yöntemine başvurularak daha esnek bir derleme süreci izlenmelidir. Ayrıca mümkünse sahada daha uzun süre kalınarak gözlem yapılmalı ve kaynak kişiye, kullandığı ifadeleri hatırlatacak yönlendirici sorular sorulmalıdır. Elde edilen verilerin güvenilirliği ise farklı kaynak kişilerden alınacak bilgilerle karşılaştırılarak teyit edilmelidir.

1.3. Kaynak Kişilerle İlgili Sorunlar:

Ağız araştırmalarında kaynak kişilerin seçiminde temel ölçüt, bireyin yöreye özgü ağız özelliklerini koruyuyor olmasıdır. Bu bağlamda, eğitim almamış olmak ya da uzun süre şehir merkezlerinde veya farklı yerleşim yerlerinde bulunmamış olmak, ağız özelliklerinin muhafazası açısından önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Rize yöresi özelinde farklı bir sosyokültürel durum söz konusudur. Rize halkının önemli bir kısmı yaz aylarını

köylerde geçirirken kış aylarında Rize merkez başta olmak üzere İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerde ikamet etmektedir.

Bu durum ilk bakışta ağız özelliklerinin zayıflamasına yol açabilecek bir durum olarak görülse de, yöre halkının geleneklerine ve kültürel değerlerine bağlılığı, ağız özelliklerinin korunmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Nitekim bu bağlılık, dilsel özelliklerin kuşaklar arasında aktarımını desteklemektedir. Ayrıca Rize ağzının farklı bölgelerde yaşayan bireyler tarafından sempatik bulunması, televizyon dizileri ve sosyal medya platformlarında bu ağızla konuşan kişilere yönelik olumlu tutumların yaygınlaşması, özellikle genç kuşakların da ağız özelliklerini sürdürmelerine katkı sağlamaktadır.

Kaynak kişilerin tespiti sürecinde çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu aşamada, Rizeli öğrencilerin yanı sıra köy muhtarlarından da yararlanılmaktadır. Ancak muhtarların önerdikleri kişilerin dil özelliklerini yeterince bilmemeleri, kaynak kişi seçim sürecinde önemli sorunlara yol açabilmektedir. Nitekim son dönemde yapılan araştırmalarda, her köy muhtarının kendi yerleşim yerindeki bireyleri önceki dönemlere kıyasla aynı düzeyde tanımadığı, önerilen kaynak kişilerle görüşüldüğünde anlaşılmaktadır.

TTAAP kapsamında Fındıklı ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştirilen derleme çalışmasında, muhtardan alınan isimler doğrultusunda gidilen bir kaynak kişinin İstanbul Türkçesiyle konuşuyor olması, planlanan çalışmanın aksamasına neden olmuştur. Söz konusu kişiden nazik bir şekilde izin istenmesine rağmen, derleme yapılması yönündeki ısrarı, zaman yönetimi açısından ek bir zorluk oluşturmuştur. Bunun üzerine köyde derleme yapabilmek amacıyla imamdan destek talep edilmiş; ancak önerilen diğer kişilerin de sağlık gibi gerekçelerle görüşmeyi kabul etmemesi, süreci daha da güçleştirmiştir.

Bunun yanı sıra, muhtar aracılığıyla gidilen bazı hanelerde, kurumsal kimliklerin ibraz edilmesine rağmen dolandırıcılık şüphesiyle sorgulanma ya da doğrudan geri çevrilme gibi durumlarla da karşılaşılabilir. Kaynak kişilerin geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimler, derleyicilere karşı temkinli hatta zaman zaman sert tutumlar sergilenmesine yol açmakta ve bu durum derleme sürecini sekteye uğratmaktadır.

Bu nedenlerle, derleyicinin kaynak kişi seçiminde son derece titiz davranması gerekmektedir. Nitekim bu aşamaya ayrılacak zamanın, sahada gerçekleştirilecek derleme faaliyetlerinin daha verimli ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynak kişilerin fiziksel özellikleri, ağız araştırmalarında elde edilecek verilerin niteliği açısından önemli bir belirleyicidir. Diş yapısının eksiksiz olması, ses tellerinde herhangi bir rahatsızlığın bulunup bulunmaması, konuşma organlarının genel durumu ve takma diş kullanımı gibi unsurlar, ağıza özgü seslerin doğru biçimde tespit edilebilmesi bakımından dikkate alınmalıdır.

Ancak bu tür bilgilerin kaynak kişiden doğrudan talep edilmesi, özellikle Rize yöresinde zaman zaman olumsuz tepkilerle karşılaşılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle derleyicinin, söz konusu süreci dikkatli ve özenli bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Araştırmacının, yöre halkının karakteristik özelliklerini iyi tanınması ve farklı durumlarda nasıl bir iletişim dili kullanması gerektiğini öngörebilmesi, hem sağlıklı veri elde edilmesi hem de saha sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

TTAAP kapsamında Rize’de gerçekleştirilen derleme çalışmalarında, kadınların kaynak kişi olarak daha fazla ve nitelikli malzeme sundukları gözlemlenmiştir. Erkeklerin ise çoğunlukla siyaset, yerel sorunlar (işsizlik, ulaşım, çevre kirliliği vb.) gibi konulara yönelme eğiliminde

oldukları görülmüştür. Bu durum, derleme süresinin uzamasına ve kayıtların araştırma konusu dışındaki verilerle genişlemesine yol açabilmektedir. Buna karşılık kadın kaynak kişilerin, görüşme sürecinde daha çok konu odaklı kalabildikleri tespit edilmiştir. Nitekim Güneysu'nun İslahiye köyünde yürütülen bir derleme sırasında, erkek bir kaynak kişinin sorulardan sıkılarak konuyu dağıttığı gözlemlenmiştir. Bu tür durumlarda derleyicinin savunmacı bir tutum geliştirmeden, konuyu uzatmadan ve dikkatli bir yönlendirmeyle görüşmeyi yeniden araştırma odağına çekmesi gerekmektedir.

Öte yandan, kadın kaynak kişilerle ilgili olarak da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle evlilik yoluyla farklı köy ya da bölgelerden gelmiş olmaları, derlenmek istenen ağız özelliklerine başka yörelere ait unsurların karışmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, kaynak kişi seçiminde bireyin dilsel geçmişi ve yaşam öyküsü de göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynak kişilerin ses veya görüntü kaydı vermek istememeleri de saha çalışmalarında karşılaşılan önemli sorunlardan biridir. Rize'de yapılan derlemelerde, özellikle kadın kaynak kişilerin, ses kayıtlarının erkekler tarafından dinlenmemesi ve fotoğraflarının erkekler tarafından görülmemesi yönünde taleplerde buldukları belirlenmiştir. Bu gibi durumlarda, mümkünse kadın derleyicilerin süreci yürütmesi ve kaynak kişiye gerekli güvenceleri sunarak ikna edici bir iletişim kurması önem taşımaktadır. Ayrıca, kayıt alınmasına izin verilmediği durumlara karşı hazırlıklı olunmalı ve derleme, yazılı not alma yöntemiyle sürdürülmelidir. Nitekim Çamlıhemşin'de gerçekleştirilen bir derleme sırasında, yaşlı bir kaynak kişinin ses kaydının yalnızca derleyici tarafından dinleneceğine dair söz alınmasını talep ettiği ve çekilen fotoğrafın silinmemesi durumunda ciddi tepkiler göstereceğini ifade ettiği gözlemlenmiştir.

Derleme sürecinde iletişim biçimi de veri toplama açısından belirleyici bir unsurdur. Kaynak kişiyle daha samimi bir dil kullanılması ve özellikle işitme güçlüğü bulunan bireylerle yeterli ses düzeyinde iletişim kurulması gerekmektedir. Nitekim Ardeşen'de gerçekleştirilen bir derleme sırasında, düşük ses tonuyla kurulan iletişimin kaynak kişi tarafından algılanmadığı; bunun üzerine kaynak kişinin, konuşmanın yeterince anlaşılmadığını ifade ettiği görülmüştür. Bu tür örnekler, saha çalışmalarında iletişim stratejilerinin, veri toplama sürecinin başarısı açısından ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

1.4. Derleme Sırasında Kullanılan Teknik Malzemeye İlgili Sorunlar

Derleyici, ses özelliklerinin tespitine yönelik bir çalışma yürütüyorsa, kayıtların sağlıklı biçimde analiz edilebilmesi için yüksek kaliteli bir ses kayıt cihazı ve uygun mikrofon seçimine özen göstermelidir. Özellikle tarla ve bahçe gibi açık alanlarda gerçekleştirilecek derlemelerde, çevresel gürültüyü azaltmak amacıyla rüzgâr önleyici araçları da bulundurulması gerekmektedir.

Sahada elde edilen verilerin güvenliğini sağlamak adına, kayıtların hızlı bir şekilde aktarılabilmesi için bir bilgisayarın yanı sıra, kayıt cihazları için yedek pil ve bataryaların da hazır bulundurulması önemlidir. Görsel veri toplama sürecinde ise yüksek çözünürlüklü çekim yapabilen bir cihaz tercih edilmelidir. Ayrıca söz varlığı ve kavram alanı çalışmalarında, kullanılan araç ve gereçlerin fotoğraflanması, araştırmaya ek veri sağlayarak çalışmanın kapsamını zenginleştirecektir.

Derleyicinin ağız araştırmalarında kullanacağı tüm teknik araçların kullanımına hâkim olması gerekmektedir. Nitekim daha önceki grup hâlinde yapılan derleme çalışmalarında ses kayıt cihazından bilgisayara veri aktarımı sırasında yapılan bir hata nedeniyle çok sayıda derleme kaydının kaybolduğuna tarafımızca tanık olunmuştur. Bu tür olumsuzlukların önüne

geçilebilmesi için teknik donanımın doğru ve bilinçli kullanımı büyük önem taşımaktadır. Uzun saha çalışması sonucunda elde edilen malzemenin teknik aksaklıklar ve bilgisizlik nedeniyle kaybolması çalışmanın uzamasına, zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.

SONUÇ

1. Derleme sürecinde karşılaşılan sorunların önemli bir kısmı, saha çalışması öncesinde yeterli planlama yapılmamasından kaynaklanmakta, önceki çalışmalarda tespit edilen problemlerin günümüzde de devam ettiği görülmektedir.
2. Derleyicinin, asgari Türkoloji bilgisine sahip olması, Türk dili tarihi ile çalışacağı bölgenin dilsel ve tarihî özelliklerini bilmesi, elde edilen verilerin doğru değerlendirilmesi açısından zorunludur. Aksi takdirde, farklı dillere ait unsurların yanlış yorumlanması söz konusu olabilmektedir.
3. Anadolu ağızlarının ölçünlü Türkçenin bozulmuş biçimi olarak değerlendirilmesi önemli bir yanılgıdır. Ağızlarda yer alan unsurların tarihî dil özellikleriyle ilişkisi göz ardı edilmemeli; arkaik unsurlar dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.
4. Derlemelerde önemli olan, kaynak kişinin ne anlattığından ziyade nasıl anlattığıdır. Ancak önceden hazırlanan sorular her zaman istenilen dil verisini sağlamamakta; özellikle zaman ve kip eklerinin tespitinde beklenen sonuçlara ulaşamamaktadır. Bu nedenle derleyici, saha sırasında esnek davranarak yeni sorular geliştirebilmelidir.
5. Kavram alanı ve söz varlığı çalışmalarında ön hazırlık yapılmalı, görsel materyaller dikkatle seçilmelidir.
6. Derleyicinin sabırlı olması, saha sürecinde uzun süre bulunarak doğal ortamda veri toplaması ve yöre halkının sosyokültürel özelliklerine uygun davranması, verinin doğruluğunu etkilemektedir.
7. Saha çalışmalarında olumsuz hava koşulları, zorlu arazi şartları, kaynak kişilerin isteksizliği veya derleyiciye yönelik güvensizlik gibi durumlarla karşılaşılabilen, bu tür durumlarda derleyicinin sakin, sabırlı ve ikna edici bir tutum sergilemesi gerekmektedir.
8. Derleme zamanının yöredeki iş takvimine uygun planlanmaması, çalışmanın verimini düşürmektedir. Ayrıca kaynak kişilerin planlanan zamanda müsait olmaması gibi durumlara karşı esnek olunmalıdır.
9. Derleme sürecinde kaynak kişilerle kurulan iletişim, ikramlar ve karşılıklı talepler, güven ilişkisini doğrudan etkilemekte, bu durum veri toplama sürecinin başarısını etkilemektedir.
10. Araştırmanın amacı önceden netleştirilmeli, yöntemine uygun bir ön hazırlık yapılmadan sahaya çıkılmamalıdır. Aksi hâlde zaman kaybı olacak ve eksik veri elde edilecektir.
11. Rize yöresi özelinde, sorularda kullanılan zaman ve kip eklerinin kaynak kişinin cevapları üzerinde belirleyici olmadığı, konuşurların günlük dil alışkanlıklarına göre yanıt verdikleri tespit edilmiştir. Bu durum, gözlem yönteminin de önemini ortaya koymaktadır.
12. Ağız sözlüğü çalışmalarında konu sınırlandırması yapılmalı, yalnızca ilgili kavram alanına ait veriler derlenmeli, gerekli durumlarda ise dikkatli bir tasnif uygulanmalıdır.
13. Anket yöntemi ve soru kitapçıkları veri toplamada önemli olmakla birlikte, tek tip ve kapsamı geniş soru listeleri zaman kaybına ve yanıltıcı cevaplara yol açabilmektedir. Bu nedenle farklı yöntemler ve esnek teknikler kullanılmalıdır.
14. Kaynak kişi seçiminde bireyin ağız özelliklerini koruyup korumadığı temel ölçüt olmalı, dilsel geçmişi ve yaşam koşulları dikkate alınmalıdır.

15. Rize’de kadın kaynak kişilerin daha fazla ve odaklı veri sundukları; erkeklerin ise konu dışına yönelme eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. Ancak kadınların evlilik gibi sebeplerle farklı yörelerden gelmiş olma ihtimali de ağız özelliklerinin karışmasına neden olabilmektedir.
16. Kaynak kişilerin ses ve görüntü kaydına yönelik çekinceleri olabilmekte, bu durumlarda alternatif kayıt yöntemleri kullanılmalı ve kaynak kişinin taleplerine uygun hareket edilmelidir.
17. Derleme sürecinde iletişim dili, samimiyet ve ses düzeyi gibi unsurlar, veri elde etmede belirleyici rol oynamaktadır.
18. Teknik donanım seçimi ve kullanımı, özellikle ses kayıtlarının kalitesi ve veri güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Ekipmanların bilinçli kullanılmaması veri kaybına yol açabilmektedir.

KAYNAKLAR

1. Akar, Ali. (2025). *Ağız araştırmalarına giriş*. İstanbul: Ötüken.
2. Akar, Ali. (2006). “Ağız araştırmalarında yöntem sorunları”. *Turkish studies*, C: 1/2, s. 37-53.
3. Akca, Hakan. (2024). “Ağız araştırmalarında derleme ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri”. *International journal of language academ.*, C. 12/4, , s. 246-263.
4. Demir, Nurettin. “Türkçe ağız araştırmalarında bazı yöntem sorunları”. *Diyalektolog-Uluslararası sosyal bilimler dergisi*-. S. 4, s. 1-8.
5. Ekici, Metin. (2023). *Halk bilgisi (folklor) derleme ve inceleme yöntemleri*. Ankara: Geleneksel.
6. Ergin, Muharrem. (2003). *Türk dil bilgisi*. İstanbul: Bayrak Basın / Yayın / Tanıtım.
7. Gemalmaz, Efrasiyap. (2010). “Ağız Araştırmaları Üzerine Genellemeler”. *Türkçenin Derin Yapısı*. (Yay. haz. Cengiz Alyılmaz, Osman Mert). Ankara: Belen Yayıncılık, s. 331-349.
8. Korkmaz, Zeynep. (1992). *Grammer terimleri sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
9. Karahan, Leyla ve Ay, Özgür. (2022). *Türkiye Türkçesi ağızları sınıflandırma ölçeği*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
10. Karahan, Leyla. (2000). “Ağız Araştırmalarında Sorunlar”. *Türkçenin Ağızları Çalıştay Bildirileri*. (ed. A. Sumru Özsoy, E. Eruvan Taylan). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, s. 21-26.